

PSIXOLOGIYA VA HOZIRGI ZAMON PSIXOLOGIYASI FANIDA QO‘LLANILADIGAN METODLAR

Karimova Mohigul

Qo‘qon universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim sirtqi yo‘nalishi 4-22 talalabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolam hozirgi zamon psixologiyasi fanida qo‘llaniladigan metodlarga, muammoli masalalarni hal qilishdagi o‘rnini ifodalab beradi. B. G. Ananaeyning metod turlarini birma-bir ta‘rif beraman. Bundan tashqari, shaxsning shakllanishida “Ijtimoiy muhitning o‘rni” qanday darajada ekanligi haqida o‘z fikrlarimni yoritib beraman.*

Tayanch tushunchalar: *Psixologiya, Psixika, Ong, Ongsizlik, Ikkinchi signal sistemasi, empirik metod, eksperiment metodi.*

Psixologiya – inson faoliyati va hayvonlar xatti-harakati jarayonida voqelikning psixik aks etishi, ruhiy jjarayonlar, holatlar, hodisalar, hislatlar to‘g‘risidagi fan.

Psixika – (qadimgi yunoncha psychikos – “ruhiy”) yoki ruhiyat – yuksak darajada tashkil topgan materia. Miyaning voqelikni alohida shaklda aks ettirishdan iborat hususiyati. Asosan, sezgi, tasavvur, tafakkur, irodaviy xatti-harakat va boshqa sub’yektiv obrazlarda aks etadi.

Ong – bu psixik faoliyatning oliy shakli. U faqat insonga xos fenomendir. Ong uning mohiyati masalasi eng qadimgi muammolardan biri. Ongni dastlab, diniy va mifologik **qarashlar doirasida tushunishga uringanlar.**

Ongsizlik – ong ishtirokisiz sodir bo‘ladigan ruhiy jarayon va holatlar. Ongsizlik ko‘pincha badan harakatida, xotirasida, hayolida namoyon bo‘ladi. Real mavjud, lekin sezilmaydigan qo‘zg‘atkichlar vujudga keltiradigan javob taassurotlarida asli ong paydo bo‘lib takrorlanishi natijasida avtomatlashib ketgan harakatlarda va boshqa holatlarda ro‘y beradi.

Xozirgi zamon psixologiyasida fanning qanchalik qadimiyligiga qaramay qaror xal qilinishi zarur muammolar turli oqimlar va olimlar tomonidan ilgari surilayotgan taxmin va farazlar gipotezalar mavjud. Psixologiyaning asosiy metodlari B.G.Ananev psixikani o‘rganish metodlarini to‘rt guruhga ajratib, ularni tashkiliy empirik (amaliy) natijalarni qayta ishlash yoki statistik natijalarni sharxlash yoki interpretatsiya metodlari guruhiga ajratadi.

Psixologiyada eng ko'p qo'llaniladigan tadqiqot metodlari **Empirik metod** guruhidir. Empirik (amaliy) metodlar guruhiga kuzatish suxbat, test, eksperiment (tajriba) biografiya sotsiometriya usullari kiradi. Kuzatish metodi tashqi ob'ektiv va subektiv (o'z o'zini) o'rganishga imkon beradi. Inson psixikasida o'zgarishlarni kuzatish uchun quyidagilar amalga oshirilishi kerak.

- 1-Kuzatish maqsadi vazifasi belgilanadi.
- 2-Kuzatish obekti baholanadi.
- 3-Sinaluvchining yoshi jinsi aniqlanadi.
- 4-Tadqiqot vaqti rivojlantiriladi.
- 5-Kuzatish qancha davom etishi qatylashtiriladi.
- 6-Qaysi faoliyat kuzatilishi belgilab olinadi.
- 7-Kuzatish shakli (yakka yoki jamoaviy) belgilanadi.

Chet el testologlari tadqiqot obektlarini o'zgartirib turadilar. Qobiliyat tafakkur bilim ko'nikma va malakalarini aralash xolda o'rganishga intiladilar. **Psixologik testlar** yordamida ayrim qobiliyatlarning ko'nikmalarning, malakalarning bor yoki yo'qligini aniqlashga yoki u kasb sohasida ishlash uchun loqaydlik darajasini yaxokazolarni bilishga xarakat qiladilar. **Eksperiment metodi** Yangi psixologik faktlarga ega bo'lishning obektiv usullaridan biri -eksperiment metodidir. Kuzatishdan farqli eksperiment o'tkazuvchi sinalayotgan faoliyatga faol aralashuvi sun'iy vaziyat paydo qilishi mumkin. Bu metod inson psixikasini chuqur tadqiq qilishda eng muhimi hisoblanadi. U ikki turga bo'linadi. Tabiiy va laboratoriya eksperimenti. Biografiya (tarjimai hol) metodi inson psixikasidagi ayrim o'zgarishlarni to'liqroq o'rganish maqsadida qo'llanadi. Estaliklar, kundaliklar, badiiy asarlardagi tavfsiflar, baholar magnitafon yozuvlar yozuvlari, fotolar, xujjatli filmlar, taqrizlar to'laroq tasavvur etishga xizmat qiladi. Biologik malumotlar odamlarning o'zini o'zi tarbiyalash nazorat qilish, idora etish o'zining uslubini yaratish kamolot cho'qqisiga erishish jarayonida namuna vazifasini o'taydi. Kuzatishlar jarayonida shu narsa malum bo'ldiki, odamlardagi irsiy mexanizmlar uning psixik rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadiyu, biroq uning mazmunini xam shaxsiy fazilatlarini xam belgilab bera olmaydi. Takidlash zarurki muhid xam bola psixikasi rivojlanishida muayyan ro'l o'ynaydi. Faqat buning uchun Bolani o'qitayotgan kishilarning ta'siri natijasida bola ana shu muhidni faol ravishda o'rganib olish tabiiydir. Bola bolaligidanoq turli odamlar bilan muloqot qilish tajribasini to'play boshlaydi. Ijtimoiy tuzilmalar ular boshqaradigan dasturlar turmush tarzi va munosabatlar tizimi bilan va agar bolada turli xil ta'lim va bo'sh vaqtlarda o'z saloxiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyati bo'lsa uning atrofidagi muhit boy va

xavfsiz bo'lsa agar u o'z mintaqasidagi muhitning hammuallifi bo'lsa shaxsning bir turi shakllanadi. Agar u ijtimoiy xulq atvorning eng yaxshi namunalariga tayanmay o'z o'zidan va sojali tarzda o'z atrofidagi ijtimoiy mikro muhitni yaratishga majbur bo'lsa butunlay boshqa turdagi shaxs paydo bo'ladi.

Xulosa. Inson hayotida psixologiya beqiyos rol o'ynaydi. Yuqorida keltirilgan tushunchalar va metodlar insonni o'z kuchi, meni va shaxsiyatini yuqoriga chiqarish bilan muammoli masalalarni xal qilishga yordam beradi. Embrion shakllanishidan boshlab to hayoti nihoyasiga yetgunga qadar atrof muhit unga tasir o'tkazadi. Mana shu tasirni to'g'ri tomonga yo'naltirishni bizga psixologiya o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.wikipedia.uz
2. Umumiy psixologiya A.V.Petrovskiy tahrirda, Toshkent 1992 yil 53- 62 betlar
3. Kazakov V.G. Kondrateva L.L. Psixologiya ,M 1989, 282-316 betlar
4. G'oziyev E Psixologiya ,T. 1994 13-31 betlar .
5. www.tdpu.uz